

¿En dónde estabas tú cuando le dispararon a Colosio? 1994 como narrativa traumática: una lectura desde los afectos y la memoria política en tres obras contemporáneas

Onde você estava quando atiraram em Colosio? 1994 como narrativa traumática: uma leitura a partir dos afetos e da memória política em três obras contemporâneas

Armando Escobar Gomez¹

Graduate Center - City University of New York
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7309-8000>

Resumen: Este artículo examina el asesinato de Luis Donald Colosio como un acontecimiento traumático que marcó la historia contemporánea de México. A partir de las teorías del trauma cultural y del giro afectivo, se analiza cómo 1994 se convirtió en una narrativa colectiva de miedo, duelo y vergüenza que contribuyó a consolidar el proyecto neoliberal. El estudio considera la cobertura mediática del asesinato como una “doctrina del shock” que modeló la percepción social del poder y el dolor, y explora tres productos culturales —el documental *1994* (Netflix, 2019) de Diego Enrique Osorno, el volumen *El día que le dispararon a Colosio* (Abismos, 2019) editado por Sidharta Ochoa y la película *ColOZio* (2020) de Artemio Narro— para indagar cómo los afectos se articulan en torno al crimen político. El texto concluye que 1994 opera como una herida simbólica en la memoria cultural mexicana, donde la representación del trauma revela la relación entre violencia, neoliberalismo y afectividad.

Palabras-clave: Trauma cultural; Afectos; Memoria colectiva; Shock neoliberal; Colosio.

Resumo: Este artigo analisa o assassinato de Luis Donald Colosio como um acontecimento traumático que marcou a história contemporânea do México. Com base nas teorias do trauma cultural e do giro afetivo, examina-se como o ano de 1994 se transformou em uma narrativa coletiva de medo, luto e vergonha que contribuiu para consolidar o projeto neoliberal. O estudo considera a cobertura midiática do assassinato como uma “doutrina do choque” que moldou a percepção social do poder e da dor, e explora três produtos culturais —o documentário *1994* (Netflix, 2019) de Diego Enrique Osorno, a coletânea *El día que le dispararon a Colosio* (Abismos, 2019) editado por Sidharta Ochoa e o filme *ColOZio* (2020) de Artemio Narro — para investigar como os afetos se articulam em torno do crime político. O texto conclui que 1994 funciona como uma ferida simbólica na memória cultural mexicana, em que a representação do trauma revela a relação entre violência, neoliberalismo e afetividade.

¹ aescobargomez@gradcenter.cuny.edu

Palavras-chave: Trauma cultural; Afetos; Memória coletiva; Shock neoliberal; Colosio.

Introducción

A más de treinta años de distancia, 1994 ha sido reconocido como un año clave en la historia contemporánea de México, pues en este convergieron una serie de sucesos que en buena medida explican la crisis social y humanitaria en la que actualmente se encuentra el país. Con la confirmación del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la sucesión presidencial ocupó un segundo término en la agenda nacional. Además de la emergencia social, la imagen y el perfil del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, no tenía mayor impacto en el electorado. Sin embargo, en este clima de tensiones, su posterior asesinato el 23 de marzo, en manos de Mario Aburto (un joven empleado de una maquiladora), en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, terminaría por ocupar un lugar central en el debate público.

Aún recuerdo con cierta nitidez aquel día. Tenía nueve años y estaba sentado frente al televisor sin entender bien lo que acontecía. La programación regular había sido interrumpida en todos los canales, incluido el canal infantil. Ahora sé que antes de que Televisa enviara la señal del noticiero 24 horas, hubo un primer anuncio a pocos minutos del momento del atentado (5:08 del Pacífico; 7:08 hora del centro de México). Aproximadamente a las 7:22 de la noche, la transmisión fue suspendida momentáneamente en "El Canal de las Estrellas", el más visto en todo el país: el 2. Estaba por terminar la telenovela *Más allá del puente* cuando el famoso presentador, Jacobo Zabludovsky, visiblemente consternado, quien vestía un traje gris y una corbata negra, interrumpió la transmisión de manera inesperada. Inmediatamente después de un comercial de toallas femeninas y sin ningún cintillo, cortinilla o pleca informativa de por medio enunció de tajo: "Este es un reporte especial de Televisa... [suspiro]... hace unos minutos durante una reunión política en Tijuana hubo un atentado en contra del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Es todo lo que sabemos hasta el momento. Seguiremos informando".

Después de dejar al país en vilo, a muchos preguntándose qué fue lo que acababan de ver, qué fue lo que estaba pasando, continuó

la transmisión de la telenovela cerca de diez minutos más, hasta que terminó aquel capítulo. Seguida de un corte, sin nada que marcara el término del *breaking news*, en pantalla apareció la imagen del actor Alfredo Adame preguntando “¿Carmelita, ¿por qué no me llamaste por teléfono?”, y así continuó la transmisión hasta que una nueva interrupción daría inicio a la cobertura especial hacia las 7:30, precisamente con llamadas telefónicas alternadas entre el propio Zabudovsky y varios reporteros; entre otros, el de *Ovaciones*, Ubaldo Díaz y Talina Fernández. Ambos completamente improvisados. De hecho, esta última, si bien colaboradora de la sede de Televisa en Tijuana, era amiga personal de Diana Laura Riojas de Colosio y sólo había acudido al mitin por invitación de la pareja. Fernández terminó improvisando un reportaje en vivo y fue ella quien informaba prácticamente a puerta de quirófano a un Zabudovsky cada vez más ansioso por obtener información en tiempo real. Así se comunicó que el candidato había sido ingresado a cirugía, ya que llevarlo a un hospital especializado en San Diego o La Joya, ambos al otro lado de la frontera, como primeramente se informó, había sido imposible debido a la gravedad de las heridas. Se reportó también que había recibido dos disparos, uno de ellos en la cabeza y que los dos agresores habían sido detenidos: un joven “de camisa floreada”, que aparece a cuadro con el rostro ensangrentado, y una persona mayor; es decir, Mario Aburto y Tranquilino Sánchez, respectivamente. Con el tiempo, la participación de Sánchez fue descartada y comenzó a establecerse la teoría del asesino solitario con la figura de Aburto como único magnicida que permanece hasta el día de hoy.

A pesar de que esta transmisión es recordada por buena parte de la población, es necesario mencionar que en este reporte especial no fue divulgado el famoso video que se ha alojado en la memoria de los mexicanos, aquél en el que claramente se observa un revólver acercándose a la cabeza del candidato: el momento en el que recibe un disparo a sangre fría. Aquel video sería el principal instrumento del shock al que sería sometida la población mexicana desde que fue hecho público pocos días después del atentado en el noticiero matutino “Al despertar” con Guillermo Ochoa. Estábamos siendo sujetos a la doctrina del shock; al igual que toda la población mexicana que, como desde que fue hecho público, miró una y otra vez en repetición el revólver disparando en la cabeza del candidato:

el primer magnicidio en México desde el asesinato de Álvaro Obregón en 1928.

Esa tarde y los días posteriores la población mexicana fue sujeta a lo que Naomi Klein denomina la “doctrina del shock” en su etapa inicial. Según Klein, en *The Shock Doctrine: The Rise of Capitalism Disaster* (2007), la introducción del neoliberalismo en el medio latinoamericano estuvo acompañada por la aplicación de la doctrina del shock; un proceso de tres fases caracterizado, primero, por un “shock original” con efectos traumáticos para el colectivo; segundo, una “terapia de shock,” marcada por la transferencia masiva de activos nacionales y empresas públicas a entidades privadas; y tercero, la configuración de un Estado desmantelado que asume un rol exclusivamente securitario. El trauma de la primera fase genera miedo e incapacidad para defender lo que sería defendible en circunstancias estables, tanto en el ámbito intangible de los derechos como en cuestiones tangibles, como la privatización de empresas estatales y el consecuente debilitamiento del estado de bienestar. En esta etapa, el miedo se convierte en un mecanismo de control que desactiva resistencias mientras la sociedad observa, normaliza e incluso justifica lo que, en términos reales, implica la restricción de prácticas democráticas.

Cabe mencionar que desde los momentos iniciales del ataque se desató una crisis significativa de credibilidad en el sistema político mexicano. Mientras el cuerpo del candidato era trasladado al hospital en medio del caos y los primeros informes se difundían, surgieron varias preguntas que en su mayoría aún hoy siguen sin respuesta. ¿Quién fue el responsable del ataque? ¿El detenido actuó solo, o esto fue parte de una conspiración? ¿Se trata de un asesino solitario o un crimen de Estado? Tras confirmarse la muerte del candidato a las 8:48 p.m. (hora del Pacífico) y revelarse que recibió dos disparos –uno en la cabeza y otro en el abdomen–, comenzó una prolongada lucha entre las narrativas populares y las oficiales.

Considerando este marco histórico, propongo analizar obras literarias, cinematográficas y televisivas en las que el asesinato desempeña un papel central, aunque poniendo atención en los efectos traumáticos que este evento tuvo para la población. Examinaré cómo algunos de estos productos culturales construyen, desde una perspectiva revisionista y politizada de la historia,

narrativas que desafían los relatos monolíticos presentados por el Estado. Mientras algunas de estas narrativas permiten la contestación, otras reproducen el discurso oficial, reforzando su efecto traumático. Todos estos sucesos enmarcados por el neoliberalismo que entiendo, al igual que Dhondt y Malonessi como “un sistema cuya eficacia se apoya no sólo en la explotación del cuerpo y las capacidades cognitivas, sino especialmente en su capacidad para manipular las emociones y los sentimientos (2022, p. 14). Bajo esta tesitura, el neoliberalismo se puede comprender como un esfuerzo por controlar y dirigir las emociones de la población.

En el caso mexicano, ante esta serie de sucesos, la respuesta colectiva fue inmediata, arraigada en afectos negativos como el miedo, la vergüenza y el duelo, los cuales, como explica Sianne Ngai (2005), inhiben o suspenden las reacciones individuales en lugar de promover la catarsis y al mismo tiempo suspenden la resistencia al animar estados de “inacción”, inacción que en aquella época resultó de vital importancia para la instauración del modelo neoliberal con toda la serie de reformas privatizadoras. En este contexto, el presente artículo examina tres obras relativamente recientes centradas en el asesinato: el documental *1994* dirigido por Diego Enrique Osorno (Netflix, 2019), la colección de relatos *El día que le dispararon a Colosio* (Abismos, 2019), editada por Sidharta Ochoa y, finalmente, la road movie *CoLOZio* (2020) de Artemio Narro.

1994 como memoria colectiva

Autores como Aleida Assman (2010) y Wulf Kansteiner (2019) consideran que el concepto de memoria colectiva puede ser problemático, aún más si es apartado de la memoria individual. En el caso de Assman, propone pensar en la memoria colectiva por medio de tres dimensiones distintas que tienen como principal antecedente la memoria individual que funge como un tipo de antecedente de estas tres dimensiones, pues es el medio por el cual se procesa la subjetividad de cada individuo frente a su identidad social. En este sentido, la memoria de cada uno está íntimamente relacionada con la de los otros (2010, p. 40). Kansteiner, por su parte, sostiene que, al estar atravesada por el lenguaje, el concepto

de memoria individual entra en crisis y el hecho de que no podamos pensar en memoria individual sin recurrir a lo colectivo, no significa que “la memoria colectiva sólo pueda ser imaginada y alcanzada a través de sus manifestaciones en individuos” (Kansteiner, 2019, p.35). Por el contrario, al igual que Assman propone distinguir en memoria social, memoria autobiográfica y memoria colectiva.

Centrándonos en los tres formatos de memoria colectiva propuestos por Assman (p. 41), en primer lugar, se encuentra la memoria social que apela al pasado experimentado, comunicado e incluso, reprimido por una sociedad determinada; además, se encuentra en constante cambio y, por su carácter intergeneracional, se interrumpe con la muerte de aquellos integrantes que ya no tienen contacto con generaciones posteriores. En segundo lugar, se encuentra la memoria política que, al ser de largo plazo, tiene un carácter transgeneracional. Además, guarda ciertas características importantes (p. 43): primero, no tiene una relación directa con la memoria de los otros, pero al ser homogénea aspira a ser considerada por un colectivo; segundo, no es fragmentaria, pero se monta sobre la base de narrativas sumamente emotivas y, tercero, no es volátil ni transitoria y se ancla en acciones performativas como ritos de conmemoración. En tercer lugar, se encuentra la memoria cultural que es un tipo de memoria activa que supone una negociación entre una memoria archivística, validada por instituciones culturales, en relación con una memoria viva respaldada por los medios de comunicación.

La autora no deja en claro si cada una de estas dimensiones son excluyentes entre sí, sin embargo, al pensar en *1994* como narrativa podemos concluir que contiene características de los tres formatos. En primer lugar, aún contiene elementos de memoria individual, en tanto que aún pervive su recuerdo en una buena parte de la población. En segundo lugar, es memoria social gracias a que los individuos que lo vivieron aún pueden atestiguar los acontecimientos con sus congéneres. Sin embargo, en tercer lugar, los eventos acontecidos ese año comienzan a trascender generaciones y a delinearse también como una memoria política, ya que estamos ante una versión que empieza a consolidarse como homogénea y a instaurarse por distintos medios en estructuras que apelan en gran parte a las emociones –o a los afectos– del espectador. Además, se han instaurado ritos conmemorativos, si

bien no de ese año en específico, sí alrededor de la figura de Luis Donaldo Colosio que, bajo el amparo del propio Partido de la Revolución Institucional (PRI), ha sido establecido como una especie de mártir social que alguna vez apeló a los valores –o afectos, nuevamente– más profundos de la sociedad mexicana.

1994 como trauma

En el punto de convergencia de estas tres dimensiones se encuentran las causas por las cuales es posible considerar 1994 como un trauma en la historia de México. Son pocos los trabajos en los que se hace uso de este término para referirse a este año. Entre ellos, se encuentra el de Guillermina Baena quien, en referencia a Carlos Salinas, asume que “él fue el impulsor del neoliberalismo, el origen de nuestro trauma nacional cuando los créditos nos embarcaron y nos llevaron a la depresión social” (Baena, 2008, p. 30). Por este motivo, consideramos que estudiar 1994 como trauma y, en consecuencia, desde la teoría de los afectos, nos podría ayudar a llegar a consideraciones poco visitadas, por lo que en este apartado propondremos un esbozo de una lectura en este sentido. Es importante hacer énfasis en los puntos factuales por los cuales podríamos pensar en 1994 como narrativa traumática. Para ello acudimos a Fernando Fabio Sánchez (p. 128) quien reconoce en lo factual tres hechos importantes: en primer lugar, la promesa neoliberal que se derrumbó apenas se celebró la firma del TLCAN con la fuerte crisis económica ocurrida en 1995, el llamado “error de diciembre”; en segundo lugar, el levantamiento del EZLN en el estado de Chiapas que con su llamado “nunca más un México sin nosotros” ponía de manifiesto la ilusión del desarrollo en el sexenio salinista. Finalmente, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial por el PRI, que ha sido considerado como el suceso que inauguró el estado actual de violencia organizada, siempre al amparo de la corrupción, la impunidad y la descomposición estatal.

Todo ello se engloba, según Fabio Sánchez, en la caída de la gran narrativa con la que el Estado mexicano se legitimó por décadas y que llevó al surgimiento de la idea de “pos-mexicanidad” que se define como “the desintegration of the national narrative that had maintained the connection between the state and the Revolution” (Sánchez, 2010, p. 159). Esta desintegración significó la pérdida de

capacidad del Estado mexicano para generar legitimidad, pero, sobre todo, cohesión. Con ello, esta condición que el autor denomina de "post-mexicanidad", siguiendo a Roger Bartra y a Jean François Lyotard, denota el resquebrajamiento de "México" como metanarrativa y, tras lo cual, sus fragmentos son expuestos en diferentes productos culturales (televisión, cine, literatura) como el residuo de lo que alguna vez fue una narrativa única y consensuada de "México", "leaving behind the ruins of a cultural project (a failed attempt to modernize the nation's identity and economy) that was deeply connected to the abuse of the political power" (Sánchez, 2010, p. 59). Con esta ruptura de la metanarrativa, indudablemente quedan abiertas las puertas a otros y distintos acercamientos a lo que es o fue México.

Esta pérdida es, entonces, el origen de narrativas que exponen 1994 como trauma; término que Atkinson y Richardson (2013, p. 2) definen como inevitable y, en tanto que ocurre en espectros interpersonales, es imposible de contextos tanto individuales como colectivos. Más aún, para estos autores existe un nexo entre afecto y trauma que los lleva a pensar en el concepto de afecto traumático que puede ser:

understood as the mode, substance and dynamics of relation through which trauma is experienced, transmitted, conveyed, and represented. Traumatic affect crosses boundaries, between personal and political, text and body, screen and audience, philosophy and culture. It is not a prescriptive and contained concept, but an open one. Rather than narrowing the meaning of its constitutive terms, traumatic affect brings them into relation in dynamic and surprising ways, sometimes discovering (Atkinson y Richardson, 2013, p. 12)

Lo traumático del 94, puede ser leído, entonces, en función de afectos del trauma que tienen base tanto en lo colectivo como en lo personal. "No recuerdo el 94 en sí, lo que recuerdo de aquella época es ver a mi abuelo en lágrimas porque perdió su tienda de cámaras fotográficas al no poder pagar más sus deudas", me dijo una persona muy cercana a mí, volviendo una vez más al plano de lo anecdótico. Llama la atención que en primer término prefirió usar la cifra "94", reconociendo el carácter afectivo que tiene ese número, en lugar del uso de una frase más específica como "crisis económica" o "sexenio de salinas". El "94" contiene de por sí y en

sí mismo la pérdida de la narrativa nacional a la que hacía mención Fabio Sánchez. Por otro lado, lo que expone su opinión es precisamente el trauma de lo personal (veía a mi abuelo en lágrimas) a través del lente de lo colectivo (perdió la tienda de cámaras fotográficas por no poder pagar las deudas).

Llegados a este punto, resulta conveniente hacer un alto y exponer algunos puntos relevantes del llamado "giro afectivo" que ha tenido lugar en las ciencias sociales como humanas. Ruth Leys da cuenta de la siguiente síntesis:

Shouse follows Massumi by remarking that "it is important not to confuse affect with feelings and emotions. Affect is not a personal feeling. Feelings are personal and biographical, emotions are social, . . . and affects are pre-personal. An affect is a nonconscious experience of intensity; it is a moment of unformed and unstructured potential. Affect cannot be fully realised in language because affect is always prior to and/or outside consciousness. Affect is the body's way of preparing itself for action in a given circumstance by adding a quantitative dimension of intensity to the quality of an experience. The body has a grammar of its own that cannot be fully captured in language (Leys, 2011, p. 442)

De esta manera, siguiendo esta cita y el recuerdo sobre "el 94" arriba mencionado, podemos encontrar la razón por la cual no es posible definir lo que "el 94" significa, pero se da por asumido en quien lo emite y en quien recibe este mensaje y su "intensidad en lo inasimilable" (Leys, 2011, p. 450). Si bien, en este trabajo hasta el momento hemos hablado del 94 como una narrativa, es momento de comenzar a perfilar cómo se introduce esta narrativa en una narrativa específica, en este caso un documental, un volumen de cuentos y una película, que al igual que un texto literario es un cuerpo que es afectado. En este sentido, Leonor Arfuch apunta que "vivimos en una sociedad afectiva, una condición que se despliega en cantidad de registros donde los medios tienen indudable primacía" en la construcción de lo que denomina como "una esfera pública emocional –con la distinción normativa entre emociones tóxicas y saludables– que ha permeado con gran éxito la política" (Arfuch, 2016, p. 246).

Sin embargo, una de las grandes preocupaciones al realizar este tipo de análisis desde la "esfera de lo emocional" consiste en el probable intercambio de lo "emocional" por lo "ideológico", lo que, a nuestro parecer puede conducir a una total despolitización

del pasado más reciente. La misma autora cuestiona si este “giro afectivo” no podría ser considerado más bien un “giro subjetivo” que, por su parte, otorgue demasiada primacía al sujeto.

En este movimiento, se encuentra un “espacio de lo biográfico”, que acusa un afán excesivo en hacer públicos archivos personales, borradores, cuadernos, notas de viaje, esbozos de recuerdos. Desde cierto punto de vista y, si aceptamos una despolitización en este sentido, podremos toparnos de frente con “una reescritura de la Historia desde un tiempo presente que, lejos de enfrentar a los vencedores de ayer y de establecer una ruptura con el pasado, permite que los vencedores no dejen de vencer” (Becerra Mayor citado en Nuckols, 2016, p. 92) desde el hecho mismo en que no dejan de narrar.

Este punto es, precisamente, la mayor crítica que encontró el documental que abordaremos a continuación, es decir, su excesiva atención a una persona: al expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.

1994 como documental

En este trabajo hemos asumido el año 1994 como una narrativa con alcances traumáticos que “no comenzó en 1994, sino desde 1992 y culminó hacia 1996”, concluye una voz en off al inicio del documental 1994 – compuesto de cinco capítulos de cerca de cuarenta y cinco minutos cada uno– dirigido por Diego Osorno quien, en entrevista para el New York Times, asume esta misma posición: “A lo largo de mi trabajo como reportero siempre había un personaje o algo que me recordaba que el inicio de todo lo que vivimos había sido el 94 o sus alrededores. Mi sensación es que algo se acabó ese año y empezaron una serie de cambios”. (Linares, 2019, p. 1)

Después de los créditos iniciales, el documental contradice esta posición de una manera bastante peculiar, pues lo primero que se escucha son los vítores para Carlos Salinas de Gortari al llegar al poder. Esto parecería indicar que para los realizadores de 1994 no empezó tampoco en 1992, sino en 1988. Más allá del desliz, desde los primeros minutos del filme, se pone de relieve algo mucho más

trascendental: este no un documental sobre "1994", tampoco sobre el Caso Colosio, sino sobre Carlos Salinas de Gortari.

Este señalamiento constituye la principal crítica que se le ha hecho a este documento audiovisual: Carlos Salinas, el poder detrás del poder, se enuncia sin ser cuestionado. Esta característica ha sido notada por Oswaldo Zavala (comunicación personal) y por el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien señaló el 31 de octubre de este año: "hace poco vi una serie de Netflix sobre el asesinato de Colosio y se la pasó hablando Salinas, o sea, fue como su documental" (AMLO, 2019).

De esta forma, el hilo de la narración es dirigido por el expresidente, quien así como se le acusó de guiar la investigación sobre el asesinato, de la misma manera concentra la dirección del propio documental. Por momentos, parecería que es él quien le dicta la dirección de la narrativa. Por otra parte, toda la serie de entrevistados en el documental no juegan más que un papel de interlocutores del expresidente; están ahí para complementar, justificar o negar sus dichos: incluso, el mismo subcomandante Galeano (antes Marcos). Los realizadores, parecen no intervenir ante la elocuencia de su interlocutor que se encuentra rodeado por toda la parafernalia no sólo del poder, sino de la riqueza que amasó con ese poder: cuatro bandas presidenciales (nos preguntamos en dónde estarán las otras dos, si consideramos que hay un hueco considerable y que cada banda representa cada año del sexenio), un águila real (de tamaño real) tallada en alguna madera preciosa, motivos mexicanos acompañando una biblioteca tan antigua como valiosa.

Se percibe silencio en esa sala en donde, según él, Ernesto Zedillo Ponce de León (su sucesor) le dio aviso que devaluaría el peso (el error de diciembre). Se percibe demasiado respeto detrás de la cámara. Sólo en un momento el espectador puede notar que el entrevistado está siendo cuestionado, cuando se le pide que se presente, a lo que él responde en un tono casual que no deja de ser soberbio: "¿Quieres que te dé un resumen de mi currículum vitae?". "Como si, de verdad, no supieran quién soy yo", podría pensar cualquiera, al tiempo que se activan todos los afectos que Carlos Salinas de Gortari inspira con esa mirada calmada, con las manos que entrelaza después de concluir sus argumentos, su saco impoluto

y su discurso extremadamente cuidadoso. Por su parte, Luis Pablo Bauregard apunta para *El País*:

Osorno cuestiona a Salinas por medio de un interrotron, una tecnología creada por el veterano documentalista Errol Morris que permite al entrevistado hablar a la cámara mientras ve en ella un reflejo del entrevistador. Esto crea para el espectador la ilusión de que Salinas le está confesando el terremoto que generó cuando eligió a Luis Donaldo Colosio como su sucesor o lo que le pidió la viuda de este, Diana Laura Riojas, tras el magnicidio (Bauregard, 2019, p. 1).

Alguna vez, cuestionado sobre el interrotron, Errol Morris declaró que, hasta antes del uso de este sistema novedoso, algo nos habíamos perdido como espectadores en relación con los entrevistados, pues “somos como la mosca en la pared, viendo a dos personas conversando” (Castriota, 2019, p. 1). En este caso, aún con este sistema de por medio, Carlos Salinas consigue que nos sigamos sintiendo moscas: no sólo como espectadores, sino como depositarios de la experiencia traumática del año que está narrando. Ninguna versión está por encima de la suya y, lejos de confesarse, impone su versión y manipula los recursos del documental.

De esta forma, si aceptamos que el trauma es también en cierta medida producto de una mediatización (Ben O’Loughlin, 2013, p. 198) las instituciones de medios cortan y editan “eventos”, “historias” y otras estructuras semióticas, por lo que terminan por definir nuestra experiencia y conocimiento de esos mismos hechos. Con este movimiento, tenemos como resultado que, si bien el documental no tiene como único tema el caso Colosio, sí es el principal y, por otro lado, terminamos de ver el documental dudando que realmente Carlos Salinas de Gortari haya tenido algo que ver con el asesinato, como han insistido por décadas las innumerables versiones populares.

Por otro lado, son pocas las ocasiones en las que se tiene la oportunidad de observar a Carlos Salinas de esta forma, enunciándose con tal libertad. Lo que parecería ser un gran acierto de Osorno, resultó ser su peor falta, pues mordió un anzuelo que el mismo expresidente ha utilizado antes: hacer uso de los medios para difundir una versión de los hechos en la que él es la víctima. Victimizarse ante el mundo. Lavarse las manos. Enviar un mensaje. Volver a la esfera pública después de una larga ausencia. Este

movimiento fue llevado a cabo hace cerca de veinte años con la publicación de su libro *México: un paso difícil a la modernidad* (2000).

Esta obra es, para Miguel Ángel Granados Chapa "un alegato en pro de su propia imagen, que descansa en una rencorosa diatriba contra su sucesor" (2000, p.1) que además está contenido en no pocas páginas –más de 1200– con las que se pone a la altura de un estadista como Lázaro Cárdenas. Con un análisis casi afectivo, Granados Chapa concluye: "casi no hay tema en que no aparezca un reproche, un sarcasmo, una refutación, a su sucesor o a los miembros de su equipo". Pero más que eso, Granados Chapa articula una reseña sumamente crítica con el libro y su autor, de la que rescatamos dos argumentos primordiales.

En primer lugar, se trata de una obra que fagocita autoreferencias o trabajos de evaluación de su gobierno que el propio Salinas de Gortari había encargado para su publicación para antes de finalizar su sexenio. "No son abiertamente trabajos de propaganda burda [pero] a la hora en que Salinas los cita esa circunstancia no se hace explícita. Salinas pretende así que encuentra apoyo en innumerables autores, que en realidad habían argumentado con prejuicio favorable a su causa... y por encargo suyo" concluye Granados Chapa.

En segundo lugar, con respecto al caso Colosio, el periodista en cuestión es aún más incisivo, pues se pregunta las causas por las cuales el expresidente le dedica sólo diecisiete páginas al caso del asesinato al tiempo que denomina al candidato "mártir de la democracia".

Lo que quiero decir es que Colosio no figura sólo en esas pocas páginas, ni sólo en las precedentes que dan cuenta de "la construcción" de su candidatura. Es, al contrario, una presencia omnímoda. De creer en el recuento que hace Salinas, Colosio fue de mucho tiempo atrás una suerte de alter ego suyo.

Ambas críticas se repiten nuevamente en el documental de Osorno. En primer lugar, porque todas sus declaraciones tienen el objetivo final de expiar su responsabilidad en la crisis del 94, el levantamiento indígena y, finalmente, en lo relativo al magnicidio. Por otro lado, sus opiniones referentes a Colosio contienen, en este documental, y en otros a nuestro alcance, respuestas sumamente evasivas que apelan más a emociones que a hechos concretos.

[En referencia a la candidatura de Ernesto Zedillo, candidato relevista de Colosio] Es posible que él haya pensado que como relevista haya pensado que él no era la primera opción. Es posible que no se lo haya transmitido con la misma emoción con la que se lo dije a Donaldo [...] pero en ese momento mi emoción estaba muerta por el duelo de la muerte de Donaldo. (E:4, min: 18.24).

Así, la misión principal del entrevistado es limpiar su nombre en la historia de ese año tan decisivo. No se nos debe escapar la lectura de Fernando Escalante Gonzalbo quien, a propósito del libro del expresidente, puntualiza en una columna titulada de manera sugerente como "Posar para la historia". Ahí, este autor señala que en la propaganda está todo, "mucho más que el texto, es el gesto político. Bien: era el inicio de una campaña publicitaria para proteger el retorno de Salinas a la vida pública. Un retorno agresivo y espectacular que resultó ser un fracaso [...] decir que es un texto parcial, sesgado, tramposo e injusto sería una tontería, porque ese es su propósito" (Escalante, 2001, s/p).

¿Acaso el documental 1994 de Osorno no se mueve en esa misma línea? ¿Realmente lo relevante no está en lo que Salinas enuncia, sino el gesto político que lanza en el momento en que su mayor adversario asumía la presidencia en 2018? Concluimos esta sección con más preguntas que respuestas, recordando una frase más del propio Salinas. A pregunta de Jorge Ramos sobre por qué no le había dado la citada entrevista antes, el expresidente contesta: "porque no [era] el tiempo. El mudo hace noticia cuando habla".

1994 como un catálogo de afectos

La imagen del famoso video del atentado, grabado desde la oficialidad por la Procuraduría General de la República (PGR), invadió el espacio hogareño de las familias mexicanas prácticamente en vivo y en cadena nacional pocas horas después del atentado. Esta sobreexposición a imágenes violentas y, en específico, la transmisión repetitiva de la secuencia del político asesinado a sangre fría con un disparo en la sien, formó parte de una estrategia de "depredación visual" que, de acuerdo Nasheli Jiménez del Val (71), reafirmó los rasgos autoritarios del sistema político mexicano y "reactivó el uso de la imagen como instrumento

de escarmiento político”, cuya efecto fue la de producir “miedo colectivo”, es decir, un estado de shock que a largo plazo permitiera afianzar la lógica neoliberal frente a las resistencias que enarboló el levantamiento indígena y otros movimientos de resistencia social. En este momento emerge lo que finca buena parte de los cimientos del Estado neoliberal del presente que establece la precarización como un instrumento fundamental de gobierno y que Cristina Rivera Garza ha denominado como el Estado “sin entrañas”. Las imágenes del político muerto se establecen como parte de las relaciones de “mala entraña” que el Estado habría de comenzar a entablar con la ciudadanía, “catapultando el espectáculo de los cuerpos desentrañados tanto en las ciudades como en el campo” (Rivera Garza, 2011, p. 55), siendo el cuerpo de Luis Donald Colosio el primero en ser desentrañado y mediatizado. Sergio González Rodríguez ha denominado esta lógica como “el virus icónico”; es decir, la transmisión reiterativa de imágenes traumáticas que tiene como finalidad última la “transmisión del signo del miedo” en el colectivo.

Si bien es cierto que el asesinato de Luis Donald Colosio no explica por sí mismo la instauración del Estado securitario militarista que sería instaurado en años posteriores, los efectos traumáticos que tuvo dicho suceso puede interpretarse en cierta medida como el origen del entramado narrativo y cultural que ha permitido a la clase política y económica dominante establecer, sobre la base del miedo, un estado permanente de alarma que ha servido de sustento a políticas económicas y políticas, cuyos efectos se siguen experimentando incluso treinta años después. No por el asesinato en sí mismo. Tampoco porque Colosio hubiese representado una opción real de cambio, sino por la mediatización que se hizo del momento del disparo.

El crimen fue la llave que abrió las puertas de la percepción colectiva del miedo. En este sentido, Cristina Rivera Garza reflexiona que “el miedo aísla. El miedo nos enseña a desconfiar. El miedo nos vuelve locos. Con las manos dentro de los bolsillos y con la cabeza gacha, el que tiene miedo se transforma así en la herramienta por excelencia del status quo” (Rivera Garza, 2011, p. 47). En el mismo tono, Adriana Cavarero considera que el miedo produce un efecto de inmovilidad y estupefacción al mismo tiempo que asco ante la vulneración de los cuerpos y la mediatización de la violencia

(Cavarero, 2009, p. 23). En cierto sentido, Colosio sería el primer descabezado mostrado en televisión bajo lo que Nasheli Jiménez del Val ha denominado como la “pedagogía del terror” (p. 107) y es esta misma pedagogía la que se inscribió en numerosas obras literarias, películas y televisión.

Si asumimos que el asesinato permeó de miedo a la sociedad, es justo preguntarse qué clase de narrativas ficcionales, tanto en literatura como en cine y en televisión, se están construyendo en torno a este crimen político. ¿De alguna manera registran ese miedo al que nos hemos referido? La respuesta automática sería: sí, deberían. Y, sin embargo, la respuesta no es tan sencilla, ya que gran parte de ellas han centrado su mira en una visión “desde arriba” del caso o en la figura de un trío de personajes: Colosio (el asesinado), Aburto (el indiciado) y Salinas (el supuesto autor intelectual).

¿Dónde se encuentra narrado, entonces, el miedo cuyo origen sería este crimen político? ¿Y si no es el miedo, dónde se encuentra todo el grupo de afectos que –o que pensamos que– significó el asesinato en la población? ¿En dónde encontrar esos afectos negativos, no catárticos, como la vergüenza y el duelo, que según Sianne Ngai en *Ugly Feelings* (2007) inhiben o suspenden cualquier respuesta del individuo? ¿No es precisamente eso lo que estaba sucediendo en el México de fin de milenio en donde se terminó de enquistar el modelo neoliberal?

Laura Sánchez Ley, por ejemplo, presenta en su ya conocido libro *Aburto. Testimonios de Almoloya, el infierno de hielo* (2022), una muy breve crónica que se aleja de lo periodístico y alcanza vuelos literarios que a cualquiera le recordarían a la *Santa Evita* (1995) de Tomás Eloy Martínez. En ella cuenta cómo después del asesinato los primeros en saber que el candidato había muerto fueron los propios pobladores de Lomas Taurinas, pues “sabían por los pedacitos que quedaron regados en la tierra [que] eran sus sesos” (Sánchez Ley, 2022, p. 199). Después cuenta que llovió. Y la lluvia convirtió la sangre en una especie de río púrpura que fue dejando al descubierto pequeños trozos “de tejido humano en tonos blancos”. Y como la zona nunca fue debidamente acordonada, la gente se abalanzó a recoger terrones de tierra por si acaso fueran milagrosos. Muchos así lo pensaron. Cuentan que una señora se untó la tierra en las varices, y San Colosio la curó. Otros le rezaron para que los

ayudara a cruzar la frontera. Y dicen que cruzaron. Después, como la promesa de progreso en el país, Colosio quedó en olvido, como las Lomas Taurinas.

El duelo que Sánchez Ley observa en esta escena no es por el candidato en sí mismo, sino por la promesa que algunos creyeron que significaba, por su muerte violenta. Al igual que en otro caso de muerte violenta y mediatizada como la de John F. Kennedy – igualmente asesinado por una herida de bala en Dallas prácticamente tres décadas antes, en 1963– generó una especie de fascinación por su muerte mediatizada. Al respecto, Alice L. George comenta:

The event was so unexpected, so unsettling, that it resulted in a collective trauma that, like all cultural traumas, raised questions about beliefs in society. The trauma itself reverberated with disbelief about the violent death of a young and vital national leader. Incredulous, many Americans commented that this was not the type of event that happened in America (George, 2012, p. 4).

Es en este punto en donde emerge el término de “trauma cultural” que ocurre, según Jeffrey C. Alexander, cuando “members of a collectivity feel they have been subjected to a horrendous event that leaves indelible marks upon their group consciousness, marking their memories forever and changing their future identity in fundamental and irrevocable ways” (Alexander, 2004, p. 1). Siguiendo el trabajo de Kai Erikson, Alexander insiste en que el trauma cultural emerge como una forma de shock que difumina el sentido de comunidad al arrancarle su capacidad de protección y seguridad al individuo (p. 4). La comunidad no le sirve más de protección, aún más cuando el poderoso es alcanzado por una bala; en este momento se abre una pregunta de manera automática: “Si eso le sucede a él, ¿qué me espera a mí, ‘un simple mortal’?”. Este estado de desmoralización es, por cierto, un instrumento bastante útil en una sociedad que se encuentra expuesta a la introducción del proyecto neoliberal como el México de los años noventa. Por otro lado, Alexander hace hincapié en que cierto evento no es un trauma cultural en sí, se hace trauma a través de un lento proceso de mediatización social en el que, por supuesto, participan los productos culturales.

De esta forma, si la respuesta automática del público ante tal evento –o la mediatización de éste– fue el duelo, esta no es la única emoción que desencadenó en la sociedad. Volviendo a su análisis del asesinato de Kennedy, George explora otro tipo de respuestas poco o menos esperadas ante la muy recurrente pregunta: *Where were when you heard the news?* (2012, p. 81). La autora rememora, por ejemplo, el caso de un grupo escolar que reacciona con alegría y regocijo ante el grito de otro estudiante “Someone killed Kennedy!”.

Este tipo de emociones y, más aún las emociones que desencadena la emoción misma, esta “carga de vergüenza” ante el regocijo que refiere George, agrega un efecto de dimensión afectiva sobre el evento.

Al respecto, siguiendo el trabajo previo de Susan Feagin y su concepto de “meta-respuesta”, Ngai propone la existencia de una especie de dimensión afectiva (una emoción causando otra) actuando en eventos traumáticos:

There is a special relationship between ugly feelings and irony, a rhetorical attitude with a decidedly affective dimension, if not a “feeling” per se. For the morally degraded and seemingly unjustifiable status of these feelings tend to produce an unpleasure feeling about the feeling (a reflexive response taking the form of “I feel ashamed about feeling envious” or “I feel anxious about my enviousness” (Ngai, 2005, p. 10).

En el caso que aquí nos ocupa, podemos observar un registro alejado del duelo, este cercano al cinismo o incluso a la indiferencia, en *A.B.U.R.T.O* (2005) de Heriberto Yépez cuando su narrador nos cuenta que el día que mataron a Colosio estaba pasado de metanfetamina y poco le interesaba lo que pasaba en el país. Y es bajo la influencia de esta y otras sustancias que cuenta la historia del asesinato, pues forma parte de lo que denomina del “narcorrealismo” que en nada tiene que ver con descubrir la verdad, sino en narrar las versiones que ya contaba todo el país. Sólo le bastó con tomarlas para acomodar, sacarles punta, y si acaso, caricaturizarlas. Cito en la novela de Yépez:

El día que mataron al candidato yo estaba arribísima de crystal. Lo juro. Según entiendo, aquel obrero loco quería cambiar el país. Yo lo único que quería era cambiar la ceniza de mi foquito. México me valía madres (Yépez, 2005, p. 137).

La frase con la que empieza esta declaración se acerca al título del volumen *El día que le dispararon a Colosio* (2020) coordinado por la escritora Sidharta Ochoa, en donde el asesinato es narrado bajo la clave de la intimidad de cada uno de los autores, además de establecer perspectivas poco relacionadas con el asesinato, y varios afectos negativos cercanos al “México me valía madres” del narrador de Yépez.

Este libro se compone de diez textos no ficcionales que dan respuesta a la frase que le da título al volumen. La primera característica que destaca de los textos es la descentralización. Sólo dos de ellos se narran en la ciudad de México y, de estos dos, uno se ubica al norte, en la periferia, “en una colonia pegada al Río de los Remedios”. Otros textos se ubican en Tecate, Monterrey, Torreón, Veracruz, Ciudad Valles. Esto responde al sentido marginal que tiene la colección, pues está lejos de ser citado entre los estudios relativos al crimen, incluso en el área de las humanidades. En el prólogo que abre el libro, Sidharta Ochoa rememora que por allá de 1994 su padre se consideraba un hombre de izquierdas y que su entorno familiar estaba caracterizado por “furiosas diatribas al salinismo” y, sin embargo, no deja de sorprenderle las lágrimas en casa de sus abuelos al enterarse de las noticias de voz de Jorge Ramos (porque a Zabludovsky lo consideraban “un arrastrado” por dirigir el noticiario de Televisa). Quizá aquellas personas lloraban por sí mismas más que por el propio candidato; o acaso lloraban por lo que sabían que vendría o lo que había quedado atrás porque el asesinato es esa frontera entre un antes y un después. “La muerte de Colosio –concluye Ochoa– y los sucesos que llevaron al eterno quiebre de un sistema político que parecía impermeable, son eventos estructurales de nuestra biografía psichistórica” (Ochoa, 2019, p. 9).

Los textos que continúan están llenos de subjetividad e intimidad, como percibe uno de los autores (Rodrigo Pámanes), pero precisamente en eso se concentra la valía de este libro publicado por Abismos en 2019, pues de acuerdo con el propio Pámanes “el testimonio es capaz de reflejar las particularidades y eso lo hace interesante [...] Si pudiéramos saber esos momentos privados, un hecho histórico oficial genérico se volvería algo personal, más interesante, más literario” (Pámanes, 2019, p. 50). De esta forma, el

libro presenta un catálogo de afectos que dan cuenta de esos “94” que vivieron varios colaboradores del volumen.

Claudia Guillén, por ejemplo, en el texto “El candidato” recurre a una lectura afectiva del asesinato al recordar “diversas sensaciones de miedo y [además cómo], en alguna medida, se inserta en nosotros un sentido de orfandad” (Guillén, 2019, p. 18). Esta sensación de indefensión respondería a la sentencia: “si él no puede estar a salvo, entonces quién sí lo estará”. Esta frase “ha dado pie a diversos ejercicios para encontrar respuestas que, posiblemente, puedan dejar a un lado esos sentimientos de fragilidad humana, y así adentrarse en una lógica que permita dar sentido al por qué” (2019, p.18) –concluye Guillén. Más adelante en su texto, utiliza un símil con un fenómeno natural que dispara los afectos de buena parte de la población en México, al recordar no el asesinato, sino cómo se difundió la noticia desde el centro del país: “como un terremoto de corrientes oscilatorias y trepidatorias” (2019, p. 23). “Recuerdo que me puse a llorar”, comenta exponiendo su luto. Y sus hijas la abrazaron para darle el pésame como si hubiera muerto un familiar cercano. El texto concluye con el uso de un símil más: ahora el de una herida; una “grande y abultada en la memoria colectiva” que cada uno de los mexicanos debió de cicatrizar para dejar atrás la sensación de “vejación” y “orfandad política” (Guillén, 2019, p. 24).

Resulta interesante la mención de Guillén a los terremotos y que haya elegido este fenómeno natural para describir su reacción al enterarse de la muerte del candidato frente a la televisión. De alguna manera impregna en el lector la idea de la “doctrina del shock” conceptualizada por Naomi Klein, al que hemos hecho mención anteriormente. Como comentamos, desde mediados de los años ochenta México estuvo sujeto a la doctrina del shock neoliberal y los efectos del terremoto de 1985 fueron instrumentados para ahondar esta sensación de vejación y orfandad política.

En el tono de la rabia, se encuentra el texto titulado “Necroturismo” de la dramaturga Tristana Landeros quien, por su parte, recuerda que meses después del asesinato un profesor les pidió que contestaran si el asesinato podría ser entendido como una tragedia. Nos cuenta que le molestó que un profesor extranjero les hiciera semejante pregunta pues, a todas luces, siguiendo a raja tabla la

teoría de géneros dramáticos, la muerte del candidato no era trágica. Para nada se imaginaría que lo que tenía en frente en ese entonces, eran ya las primeras manifestaciones de un necro Estado que “años más tarde explotaría embarrándonos a todos”; llama la atención el uso del verbo “embarrar”, pues denota suciedad haciendo un símil con el lodo o, incluso, el excremento.

Por su parte, el texto de Felipe Lomelí no narra sobre el día del asesinato, 23 de marzo, sino algunos días antes. “El grado de paranoia de las clases norteñas y bien mexicanotas en los primeros meses de 1994, vale la pena recordarlo: estaban que se los cargaba el payaso” (Lomelí, 2019, p. 32). Recuerda que, para ese entonces, los colegios privados como el Tecnológico de Monterrey comenzaron a permitir la entrada de guardaespaldas a los campus universitarios y cómo es que por aquellos días a alguien se le ocurrió tirar de pura maldad una “palomita” (esto es un explosivo hecho con pólvora y papel periódico) en la cafetería. Si la explosión no bastara para ser sorprendente, la reacción que vino después lo dejó estupefacto, pues tirado en el piso vio cómo:

Un montón de pelados sacaban de las sobaqueras de sus sacos (en el caso de los guaruras que sí parecían guaruras) y de las mochilas hippies de artesanía chino- oaxaqueña (los que parecían estudiantes) sus Glock, Beretta, Browning, Taurus y otros nombres propios de los anales de la infamia (Lomelí, 2019, p. 32).

Algo estaba cambiando en el país y el narrador era demasiado joven para definir qué. Luego, el día del asesinato recuerda haber estado todo intoxicado por manipular sustancias en el laboratorio de química sin el debido cuidado, pero más por tener “hipersensibilidad a los reactivos”. Fue en ese momento cuando se enteró del asesinato, preocupado por sus “pulmones a punto del colapso” y por no tener qué comer esos días, concluye: “A mí, la noticia no me conmovió como debería” (Lomelí, 2019, p. 35). Y el lector podrá preguntarse: ¿Cómo debería conmoverse uno? ¿Hay solo una forma de conmoverse? Lomelí intuye que la única reacción posible o, al menos, la socialmente aceptada, parecería ser el duelo, la tristeza, o emociones parecidas. Cualquier otra reacción estaría fuera de la norma y, por lo tanto, socialmente censurable.

En su texto, Zel Cabrera se recuerda a sí misma de seis años viendo el video “una y otra vez la misma toma de aquel hombre cuyo

nombre estaba por todos lados: Colosio". Destaca un detalle importante: recomendaban a los televidentes discreción, en especial por los menores ante las fuertes imágenes y es que lo más llamativo de este texto es que aparece el televisor en el centro de la crónica, pero aquí ocupa un lugar primordial, pues este ayuda a la narradora infante a pensar por primera vez en la muerte y lo grave que puede ser para alguien que le disparen en la cabeza. Una vez más aparece el símil de la herida, pero la conclusión del texto es de un profundo duelo, aunque con una dosis de egoísmo: "Esa noche, abracé muy fuerte a mis dos padres y me fui a dormir pensando en que no quería que se murieran nunca. Que yo tampoco quería morir. Pensé poco en Colosio" (Cabrera, 2019, p. 41).

La televisión vuelve a aparecer en los textos de Ramiro Padilla, Rodrigo Pámanes y Adriana Romero Nieto. Quizá el asesinato tendría que ser pensado no como una figura de tres lados (Colosio-Aburto-Salinas), sino de cuatro: la televisión (o la televisora, es decir, Televisa) completa el cuadro. Para entonces Televisa:

había alcanzado a consolidar un poder tan notorio como el que le ha permitido hacer gala de renovada impunidad y de amplísima influencia. Televisa no es ya únicamente uno de los más formidables negocios, en términos de réditos financieros que, a pesar de la crisis económica, han podido desplegarse en México. Se trata ahora, además, de una de las fuentes de influencia ideológica y política mejor consolidadas en la sociedad mexicana de nuestros días (Trejo, s/f, p. 3).

Padilla, por ejemplo, cuestiona cómo OTI (la agencia noticiosa de la empresa) se dedicó a manipular las noticias de los Balcanes para "transpolar la idea de fragmentación" (p. 44) en los sectores más conservadores. Pámanes, en un tono más cínico, recuerda que no sólo cosas malas llegaban por televisión ese mismo año, cosas como el candidato muerto, también se transmitieron *Los Simpson* por primera vez; programa que estaban viendo hasta que suspendió la transmisión para dar paso a los reportes en vivo:

Nos quedamos helados, estábamos viendo a un hombre morir en televisión abierta y poco importaba la suspensión del programa o quién era el hombre que cada repetición recibía una bala en la cabeza. La madre de mi compañero era consciente de lo grave del suceso, pero nosotros no dejábamos de abrir los ojos ante desagradable espectáculo de revivir una muerte real (Pámanes, 2019, p. 55).

Esta misma interrupción de la cotidianeidad la recuerda Adriana Romero-Nieto en su texto titulado “La muerte Colosio llegó en vocho blanco”, pero de esta crónica destaca un detalle por demás interesante: el carro de la madre de su amiga estaba fallando y mientras veían las noticias un olor a gasolina invadía toda la casa; ese olor que ella relaciona de inmediato con la sensación de “orfandad” que le había dejado el asesinato que “dinamitó el país” (Romero-Nieto, 2019, p. 6).

Finalmente, el catálogo de afectos que incluye este libro concluye con “Una situación embarazosa” de Miguel Barquiarena, relato en el que se opta por un lenguaje alejado del testimonio con el tono a veces solemne de los anteriores. Aquí se presenta un registro cínico y hasta en cierto sentido burlón: “El día en que le volaron los sesos a Colosio, mi novia andaba por los tres meses” (Barquiarena, 2019, p. 77). El asesinato toma por sorpresa al narrador, al igual que el embarazo de su novia. Este chico de 17 años no quiere decirles a sus padres sobre el embarazo y ocupa el asesinato para postergar la noticia. En un arranque de pesimismo, simplemente recuerda haber visto hasta con gusto que le habían disparado al candidato.

Mi primera reacción es la de un morbo, se me antoja que se confirme su muerte [después agrega] es un pensamiento insensible, no calculo cómo puede afectar la contienda electoral, tan sólo me imagino que las cosas se complican [Así como la gente ahora va y vota por Trump] tan sólo para sentarse frente a la tele y gozar del espectáculo; así yo ese día, a esa hora, deseaba que acabara muerto, para ver lo que ocurriría (Barquiarena, 2019, p. 78).

Estas muestras de cinismo se asemejan en algo a los narradores hastiados de Horacio Castellanos Moya o al mismo Aburto de Heriberto Yépez quien termina por confesarle al psiquiatra del penal que mató al candidato por aburrimiento: que no hay explicación política ni complot. Ni crimen de Estado. No hay autor intelectual. Nada. Lo mató por puro y simple aburrimiento. Para ver si así algo por fin cambiaba.

Resulta llamativo observar cómo el trauma de lo colectivo tiene implicaciones bastante puntuales en la vida personal de cada uno de los narradores y, en algunos casos, cómo es que ese trauma afecta la psique (la niña que piensa en la muerte), el cuerpo (en los pulmones a punto de estallar, en el embarazo no deseado) o en la

invasión de los sentidos: la vista inundada de la imagen de la muerte, los niños que ven el espectáculo con “asco”, la niña que sólo recuerda el olor de la gasolina. Y es que, si lo pensamos detenidamente, así es como funcionan los afectos de eventos traumáticos, como la gasolina: apenas lo podemos definir con palabras; pero el olor, el olor es inconfundible.

1994: el fracaso en repetición, zoom y pausa

ColOZio, película de 2020 dirigida por Artemio Narro, igualmente se acerca de manera poco convencional al crimen: a través del humor. Para ir una vez más al espacio de lo subjetivo el propio director contó en entrevista para *El País* que

Estaba en la misma situación que los personajes, en un viaje de ácido con mis amigos. Prendimos la tele y todos los canales hablaban de ello. Unas horas más tarde, llegó mi padre con una amiga que estaba muy borracha, muy afectada, y que nos reclamaba por no estar iniciando una revolución y estar más bien oyendo música y riéndonos... (San José, 2023, p.1)

Una vez más surge la pregunta sobre cómo se debe reaccionar ante un hecho traumático y cuál debe ser la respuesta de la juventud ante el estado actual de cosas. La respuesta del director a la amiga de su padre vendría años después: filmar un *road trip* mexicano donde el registro principal sea la absurdidad. Esta película explora “la alucinación, en sentido de perturbación, del pueblo mexicano frente a la televisión, la incredulidad ante los hechos, la confusión en la información y la constante permutación de los datos” (Betancourt, s/f, p. 1).

En esta película se cruza el destino de tres personajes en una noche de fin de fiesta. En primer lugar, conocemos a Mundo, un oficinista promedio que sueña con la victoria de Colosio porque “un conocido que tiene un conocido que tiene un conocido”, que es guardaespaldas de Colosio, le prometió llevárselo a trabajar a la presidencia. Mundo representa el estereotípico chilango de los años noventa: el oficinista de segunda línea –hoy despectivamente conocidos como “Godínez”– que deja su trabajo precario para pasar a formar parte de las filas de la burocracia, es decir, aspira a ganar su plaza, vivir del erario y “llevársela tranquila”. Al salir de la fiesta, porque se les acabó el alcohol, se queda dormido en su carro para seguir soñando el sueño del priista en plena embriaguez.

Mientras, dos jóvenes de clase media, Diego y Gael –mismos nombres de los actores de otro *road trip* mexicano, *Y tu mamá también* (2001)–, DJ y escritor, respectivamente, conversan sobre cómo un par de amigos durante su viaje a Nueva York (uno de ellos “Artemio”, nombre del director) se perdieron de una reunión con *dj’s* famosos por andar en “plan de ácido”. Y es ese mismo amigo quien les regala una tachas que les trajo del gabacho para aventarse un buen *trip* de ácido.

Durante su viaje se ponen a escuchar música alemana y prenden una televisión sin señal –una vez más: la televisión haciéndose presente– para ver imágenes distorsionadas en “el aire”. Ahí, de forma inesperada, reciben fragmentos de dos videos: primero, el discurso de Colosio en Lomas Taurinas y, después, el video del asesinato que se detiene en la pistola acercándose a la cabeza del candidato en cámara lenta. Es así como les llega el presagio de la “narcorrealidad” que refiere el narrador de Yépez: “en tres días, Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República, va a ser asesinado en Lomas Taurina, Tijuana”. Y después el disparo. Dos disparos.

Diego y Gael se miran estupefactos. Dudan si lo que están viendo es real o no. Después de llegar al acuerdo de que ambos vieron lo mismo, deciden ir a Tijuana para tratar de salvar al candidato. Es “tratar de salvar”, pues no tienen dinero, pero sí tiempo (y mucho). A pesar de ser un par de desocupados, parece que aún los mueve la esperanza de que si lo salvan les va a cambiar la vida de alguna manera. Mientras Diego está explicando todo esto, la respuesta de Gael está llena de dudas, pero sobre todo de apatía: “¿Y salvarlo, para qué?” Acaso consciente de que en el fondo, en México, nada, pero nada cambia.

Al final, las razones de Diego son mucho más ambiciosas y así deciden emprender un viaje dentro del viaje: un viaje a Tijuana en un viaje en ácido para salvar a “ese cabrón que va a ser presidente”. Pero no tienen carro, así que se roban un Ford rojo por órdenes de una vocecita electrónica que se conecta desde la televisión a sus conciencias de manera telepática. Precisamente el mismo carro en donde dormía Mundo tratando de curarse la resaca. Este es el inicio de esta *road movie* a la mexicana en donde “dos grifos pendejos”, y un oficinista borracho con crisis de la mediana edad van por el camino de las losas amarillas; no en busca del mago de Oz, sino del

mago ColOZio: el mago del priismo que los va a premiar con dinero y fama sólo por salvarle la vida; pero más que eso, lo que buscan los tres es poder: Gael quiere tener su propia editorial para joderse a los intelectualoides apegados al aparato estatal; Diego quiere ser un *dj* reconocido para dejar de “tocar en fiestas piteras” y, finalmente, Mundo quiere ascender de una vez por todas en la escalera de la burocracia.

Así, estos tres se mueven por causas personalísimas y quizá esa sea la causa de su fracaso. Los tres representan el fracaso mexicano de fin de milenio. El clasemediero chilango que vio en televisión cómo, desde la esquina más olvidada del país, se rompió de tajo la promesa neoliberal del priismo. Los tres encarnan de alguna manera lo que Pedro Ángel Palou describió como “el fracaso mestizo” que “no es sino el nombre del fracaso del Estado mexicano posrevolucionario, su intento de construir un espacio de hegemonía y homogeneidad social para negociar las profundas divisiones económicas y raciales del país” (Sánchez Prado, *sf/*, p. 11).

La película es una parodia de la *Odisea* bajo el registro del absurdo; a veces tanto que cuesta encontrarle un sentido a lo que se está viendo, pero se toma licencias que sólo el cine independiente puede permitirse y explora el sinsentido de ese año a través del sinsentido mismo. En ella, yacen subtextos como el “Yellow Submarine”, la propia película del Mago de Oz, las brujas de *Macbeth* y la barca de Caronte quien guía a los viajeros hasta el punto exacto de Lomas Taurinas, ciudad a la que terminan llegando a lomo de burro. En el camino, los tres viajeros se encontrarán con diferentes obstáculos que comienzan con un par de rancheros que comienzan a perseguirlos para matarlos, pues creen que ellos en realidad van a matar a Colosio. Por su parte, los rancheros también creen que salvando a Colosio pueden obtener puestos de gobierno: Ellos quieren llegar “hasta a una presidencia municipal”.

Así que tenemos esta carrera de cinco personajes estereotípicos de la sociedad mexicana urgidos por salvar al candidato para ver qué beneficio pueden obtener del acto heroico. Al final, el desenlace es más que conocido, a los cinco les espera el fracaso y con ello desencadenan la derrota como marca indeleble en el México de fin de milenio. Ninguno alcanza a evitar que la bala (o las balas) de Mario Aburto atraviesen el cuerpo del candidato. Con la muerte de Colosio en Lomas Taurinas, lo único que queda es el fracaso. Ese

sería el fracaso primigenio. Con este vendrán después las derrotas en los Mundiales, la crisis económica, el Chupacabras asolando el ganado: el México del “ya merito”.

El presagio fue sólo un anuncio, un anuncio de algo que en realidad no podía ser evitado: Colosio está muerto... grita al final la vocecita de la narcorrealidad.

Y la película termina con naves extraterrestres apareciendo en el cielo.

Conclusión

A más de tres décadas de distancia, aquellas escenas frente al televisor bien pueden leerse no sólo como un recuerdo individual, sino como parte de la serie de *shocks* con los que se configuró una narrativa traumática que fue útil para la instauración del proyecto neoliberal en México. El shock del asesinato, hoy se revela como el inicio de una pedagogía del miedo mediatizado, donde el acontecimiento no sólo ocurrió, sino que fue repetido, encuadrado y distribuido hasta que pasó a ser un tema de discusión que sigue aún vigente. Incluso, mientras escribo estas líneas, esta misma semana ha sido estrenado un nuevo documental: *Los asesinos de Colosio*, producido por HBO.

En este sentido, 1994 no constituye únicamente una suma de eventos críticos, sino el punto de quiebre de una narrativa nacional que, al fragmentarse, dio paso a una proliferación de relatos atravesados por afectos dispares, muchas veces contradictorios. Como se ha mostrado, el asesinato de Luis Donald Colosio no sólo puede entenderse como un hecho político, sino como un dispositivo afectivo que produjo miedo, cinismo e incluso indiferencia; afectos que, lejos de resolverse, continúan circulando en los productos culturales que revisitan el acontecimiento. Produjo, sobre todo, parálisis. Afectos no-catárticos que fueran capaces de desactivar cualquier resistencia al proyecto de modernismo que ofrecía el salinismo.

Las obras analizadas no buscan esclarecer el crimen. Más bien, participan en la constante reinscripción del trauma: por su parte, el documental reproduce la voz del poder bajo la apariencia de revelación. El volumen de relatos dispersa el acontecimiento en memorias íntimas y fragmentarias. Finalmente, la película lo transforma en absurdo y en una revelación fallida en donde el

heroísmo no es viable; sólo el fracaso lo es. En todos los casos, el 94 aparece menos como un objeto de conocimiento que como un campo de fuerzas afectivas en disputa.

De ahí que el problema no radique únicamente en lo que estas narrativas dicen, sino en lo que hacen: pueden contribuir tanto a la apertura de sentidos críticos como a la consolidación de una memoria despolitizada, donde el énfasis en lo emocional desplaza la posibilidad de confrontar las estructuras que hicieron posible el crimen. El riesgo, entonces, es que el trauma, en lugar de interpelar, se convierta en un objeto de consumo reiterado, en una imagen más dentro del archivo saturado de la violencia contemporánea.

Quizá por ello, más que buscar respuestas definitivas, resulta más pertinente atender a las condiciones que han permitido que la pregunta misma permanezca abierta. Porque si algo persiste del 94 no es únicamente la incertidumbre, sino la intensidad de una experiencia que, como el olor a gasolina que invade una habitación o la imagen congelada de una pistola a punto de disparar, se reconoce de inmediato aunque no pueda ser plenamente nombrada.

Ahí, en ese reconocimiento el 94 continúa operando: no como pasado clausurado, sino como un presente que insiste en repetirse.

Referencias

ALEXANDER, Jeffrey C. et al. *Cultural trauma and collective identity*. Berkeley: University of California Press, 2004.

AMLO critica série de Netflix sobre Colosio; se la pasó hablando Salinas. *Milenio Digital*, 18 dic. 2019.

ARFUCH, Leonor. El giro afectivo: emociones, subjetividad y política. *deSigniS*, n. 24, p. 245–254, ene.-jun. 2016.

ASSMANN, Aleida. Re-framing memory: between individual and collective forms of constructing the past. In: TILMANS, K.; VAN VREE, F.; WINTER, J. (ed.). *Performing the past: memory, history, and identity in modern Europe*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. p. 35–50.

- ATKINSON, Meera; RICHARDSON, Michael (ed.). *Traumatic affect*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- BAENA PAZ, Guillermina. El innombrable Carlos Salinas de Gortari. *Casa del Tiempo*, n. 14–15, dic. 2008/ene. 2009.
- BAUREGARD, Luis Pablo. Disección del poder en cinco episodios. *El País*, 18 dic. 2019.
- CARAVERO, Adriana. *Horrorismo: nombrando la violencia contemporánea*. Barcelona: Anthropos; México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2009.
- CASTRIOTA, Pablo. Cuéntame tu historia. *El Espectador Imaginario*, 18 dic. 2019.
- CHIMALHUACÁN y Ecatepec en ranking nacional con más casos de feminicidios. *La Jornada Estado de México*, 27 jun. 2025. Disponible en: <https://lajornadaestadodemexico.com/chimalhuacan-y-ecatepec-en-ranking-nacional-con-mas-casos-de-feminicidios/>. Acceso en: 01 ago. 2025.
- COLOZIO. *Proceso Cultura*, 17 jun. 2023.
- DHONDT, Reindert; MANDOLESSI, Silvana; ZÍCARI, Martín. *Afectos y violencias en la cultura latinoamericana*. Frankfurt am Main; Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2022. DOI: <https://doi.org/10.31819/9783968693088>.
- ESCALANTE GONZALBO, Fernando. Posar para la historia. *Revista de Libros*, n. 52, abr. 2001.
- EYERMAN, Ron. *The cultural sociology of the political assassination: from MLK and RFK to Fortuyn and van Gogh*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- SÁNCHEZ, Fernando Fabio. *Artful assassins: murder as an art in modern Mexico*. Nashville: Vanderbilt University Press, 2010.
- FREGOSO, Juliana. Después de 25 años, el poder de Salinas se siente en México: Diego Enrique Osorno. *Infobae*, 18 dic. 2019.
- GEORGE, Alice L. *The assassination of John F. Kennedy: political trauma and American memory*. New York: Routledge, 2012.
- GRANADOS CHAPA, Miguel Ángel. México, un paso difícil a la modernidad, de Carlos Salinas de Gortari. *Nexos*, dic. 2000.
- KANSTEINER, Wulf. Dar sentido a la memoria: una crítica metodológica a los estudios sobre la memoria colectiva. In: *El presente en la historia*. p. 31–43. 2007.

- LEYS, Ruth. The turn to affect: a critique. *Critical Inquiry*, v. 37, p. 434–472, spring, 2011.
- LINDO, Elvira. Se llama feminicidio. *El País*, 10 feb. 2019.
- LINARES, Albinson. Reseña: 1994, el año que cambió a México. *The New York Times en español*, 18 dic. 2019.
- NGAI, Sianne. *Ugly feelings*. Cambridge: Harvard University Press, 2005.
- NUCKOLS, Anthony. El afecto como antídoto contra la privatización y despolitización de la memoria. *452°F*, n. 14, p. 87–104, 2016.
- OCHOA, Sidharta (comp.). *El día que le dispararon a Colosio*. [s.l.]: Abismos, 2019.
- O'LOUGHLIN, Ben. The mediatization of trauma and the trauma of mediatization. In: ATKINSON, M.; RICHARDSON, M. (ed.). *Traumatic affect*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- RAMOS, Jorge. Cuando habla el mudo. *Portal de Jorge Ramos*, 18 dic. 2019.
- RIVERA GARZA, Cristina. *Dolerse: textos desde un país herido*. México: Surplus, 2011.
- SAN JOSÉ, Elena. Un "road trip" psicodélico para salvar al candidato Colosio. *El País México*, 19 may. 2023. Disponible em: elpais.com/mexico/2023-05-20/un-road-trip-psicodelico-para-salvar-al-candidato-colosio.html. Acceso em: 01 ago. 2025.
- SÁNCHEZ LEY, Laura. *Aburto: confesiones de un asesino*. México: Grijalbo, 2017.
- YÉPEZ, Heriberto. *A. B. U. R. T. O*. Buenos Aires: Sudamericana, 2005.

Recibido em: 02 de Novembro de 2025

Aceito em: 02 de Abril de 2026